

Република Македонија
Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ “ЈУСТИНИЈАН ПРВИ” - СКОПЈЕ

“JUSTINIANUS PRIMUS” LAW FACULTY
ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE
„LAW, JUSTICE AND POLITICS IN THE CONTEMPORARY
DEMOCRATIC CONTEXT”

in honor of 25 years of the establishment of the political science studies

Organized in coordination with the

Macedonian Political Science Association

Co-organized by TEPSA – Trans European Policy Studies Association

Co-funded by the Europe for Citizens program of the European Union

Co-funded by the
Europe for Citizens Programme
of the European Union

10 th of December 2018 (Monday)

11:30

Solemn Academy

Welcome speeches

- Prof. d-r Nikola Jankulovski, Rector of the Ss. Cyril and Methodius University -Skopje
- Prof. d-r Goran Koevski, Dean of the Iustinianus Primus Law Faculty -Skopje

Key note speech

- HE Ambassador Samuel Zbogar, Head of Delegation of the European Union in Skopje

Opening speech of the Annual Scientific Conference „Law, Justice and Politics in the Contemporary Democratic Context”

- Prof. d-r Nenad Markovic, Head of the Institute for political sciences at the Iustinianus Primus Law Faculty-Skopje

Awarding of certificates to students participating in Competitions and Moot Courts

Speech of the winner of the XXII Oratory competition “Ivo Puhan”

12:30	Cocktail
13:30	Scientific conference „Law, justice and politics in the contemporary democratic context” (work in panels)

Conference room	<p>Panel 1: Challenges of Regulations and Reforms Moderator: prof. d-r Aleksandra Deanoska</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prof. d-r Aleksandra Gruevska Drakulevski – On the Necessity of Reforms of the Prison System in the Republic of Macedonia • Prof. D-R Neda Zdraveva – Liability for Damage Caused During Public Gatherings in Macedonian Legal System • Prof. D-R Dragan Gocevski – Causes for Civil Service Legal Framework Amendment in the Republic of Macedonia –Case Study • Prof. D-R Jasna Bachovska Nedikj – Challenges of Legal Regulation of Online Media in The Republic of Macedonia • Ass. Prof. d-r Natalija Shikova - Regulatory Processes and the Rule of Law
Meeting room	<p>Panel 2: Legal Culture and the Rule of Law Moderator: prof. d-r Gordana Siljanovska Davkova</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prof. d-r Saso Georgievski - The Legal Culture of the Macedonian Judiciary, Justice and Rule of Law • Prof. d-r Nenad Markovikj – Determinants of Legal Culture as Law Abidingness in Six Countries in Southeast Europe (comparative study) • D-r Hanna Duszka-Jakimko, The Paradigm of Legal Practice in the Background of the Transitional Model of Law • Prof. d-r Ivan Damjanovski – Compliance with EU Rule of Law Policy in Macedonia: A Failure of Conditionality? • Ass. Prof. d-r Esin Kranli Bajram - The Roman Political Rhetoric through the example of Marcus Portius Cato
Amphitheater 7	<p>Panel 3: Justice between Law and Politics Moderator: prof. d-r Elena Mihajlova Stratilati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ass. Prof d-r Ana Chupeska Stanishkovska -Multicultural Justice: Redistribution via Recognition • Ass. Prof. d-r Helga Spadina- Justice in Transit: Treatment of Migrants and Potential Asylum Seekers in Transit through Croatia • Prof. d-r Darko Dimovski, MA Aleksandar Mihajlović, Prof. d-r Miomira Kostić - Same-Sex Unions and the Importance of their Regulation • BA Dragana Nakic, Justice Between Ethnic and Politics
Amphitheater 8	<p>Panel: 4: Transitioning from Conflict to Progress Moderator: Prof. d-r Zoran Ilievski</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prof. d-r Biljana Petrevska - The Analyse of Indicators for Poverty in the Republic of Macedonia • Prof. d-r Ivanka Vasilevska, MA Tanja Stojanovska – Israeli-Palestinian conflict: between law, justice and terrorism • Prof. d-r Vladimir Bozinovski – Thirty years’ war and the idea of United Europe • Prof. d-r Irena Rajchinovska Pandeva – The Balkan in transition: postulations of “normality” vis-a-vis traditional ambiguity

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
„ПРАВО, ПРАВДА И ПОЛИТИКА ВО СОВРЕМЕНИОТ
ДЕМОКРАТСКИ КОНТЕКСТ“

ПО ПОВОД
25 ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА ПОЛИТИЧКИТЕ СТУДИИ

Организирана во координација со

Македонското политиколошко друштво

Коорганизаторано од *TEPSA – Trans European Policy Studies Association*

Кофинансирано од програмата *Europe for the Citizens program of the European Union*

Co-funded by the
Europe for Citizens Programme
of the European Union

10 декември 2018 година (понеделник)

11:30

Свечена академија

Поздравни обраќања

- Проф. д-р Никола Јанкуловски, Ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
- Проф. д-р Горан Коевски, Декан на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Пригоден говор

- НЕ г-дин Самуел Жбогар, Шеф на Делегацијата на Европската Унија

Отворање на научната конференција „Право, правда и политика во современиот демократски контекст“

- Проф. д-р Ненад Марковиќ Раководител на Институтот за политички студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

	Доделување пофалници на натпреварувачки тимови на Факултетот Настап на победникот на XXII Ораторска вечер „Иво Пухан“
12:30	Коктел
13:30	Научна конференција „Право, правда и политика во современиот демократски контекст“ (работа во панели)

Конференциска сала	<p>Панел 1: Предизвици на законодавството и неговата реформа Модератор: проф. д-р Алксандра Деаноска</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проф. д-р Алксандра Груевска-Дракулевски - За потребата од реформи на пенитенцијарниот систем во Република Македонија • Проф. д-р Неда Здравева - Одговорност за штета предизвикана при јавни собири во македонското право • Проф. д-р Драган Гоцевски - Причини за измени општата правна рамка за вработените во јавниот сектор во Република Македонија – студија на случај • Проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ - Предизвици на правната регулација на онлајн медиумите во Република Македонија • Доц. д-р Наталија Шикова - Регулаторните процеси и владеењето на правото
Сала за состаноци	<p>Панел 2: Правна култура и владеење на правото Модератор: проф. д-р Гордана Силјановска Давкова</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проф. д-р Сашо Георгиевски - Правната култура на македонското судство, правда и владеење на правото • Проф. д-р Ненад Марковиќ - Детерминанти на правната култура како почитување на законот во шест земји на Југоисточна Европа (споредбена студија) • д-р Хана Дуска-Јакимко - Парадигмата на правната практика во заднина на транзицискиот модел на правото • Проф. д-р Иван Дамјановски - Усогласеност со политиките за владеење на правото на ЕУ во Македонија: неуспех или условеност? • Доц. д-р Есин Кранли Бајрам - Римското политичко говорништво низ примерот на Marcus Portius Cato (Катон Стариот)
Амфитеатар 7	<p>Панел 3: Правдата помеѓу правото и политиката Модератор: проф. д-р Елена Михајлова Стратилати</p> <ul style="list-style-type: none"> • Доц. д-р Ана Чупевска Станишковска - Мултикултурна правда: Редистрибуција преку признавање • Доц. д-р Хелга Спадина - Правда во транзит: третманот на мигрантите и потенцијалните баратели на азил во транзит низ Хрватска • Проф. д-р Дарко Димовски, м-р Александар Михајловиќ, проф. д-р Миомира Костиќ – Истополовите заедници и важноста на нивната регулација • Драгана Накиќ: Правдата помеѓу етницитетот и политиката

Панел 4: Транзиционирање од конфликт кон напредок

Модератор: проф. д-р Зоран Илиевски

- Проф. д-р Биљана Петревска - Анализа на индикаторите за сиромаштија во Република Македонија
- Проф. д-р Иванка Василевска, м-р Тања Стојановска - Израелско-палестинскиот конфликт: помеѓу правото, правдата и тероризмот
- Проф. д-р Владимир Божиновски - Триесетгодишната војна и идеите за обединета Европа
- Проф. д-р Ирена Рајчиновска Панедева – Балканот во транзиција: постулати на „нормалноста“ наспроти традиционалната несигурност

*Darko Dimovski, LL.D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Niš,
Aleksandar Mihajlović, LL.M., PhD student, Faculty of Law, University of Niš,
Miomira Kostić, LL.D., Full Professor, Faculty of Law, University of Niš*

SAME-SEX UNIONS AND THE IMPORTANCE OF THEIR REGULATION

Summary: The traditional concept of a marriage as an union between man and woman has been changed in the process of evolution of social relationships, made the social reality totally different. Same-sex unions exist de facto almost in all parts of the world, but the difference between them is a question if a legal system recognizes them and if does it in which legal form. Looking through the history, vital, emotional and sexual relationships between same-sex couples are not something new, because first types of them had existed in Ancient Rome and Ancient Greece. Systematization of different types of same-sex relationships has been made on various ways of their occurrence, and today comparative legal systems recognize the following: a same-sex marriage, a registered civil partnership and de facto same-sex partnership without any formal conditions. Although it seems that there is huge difference in the regulation of traditional marriage and same-sex unions, analyzing of conditions and legal effects of same-sex unions makes it negligible. The legal system of Republic of Serbia does not recognize any of the types of same-sex unions, despite the fact that they are exist in the reality and the need of members of these unions to be legally recognized. In further discussion through this work, we will try to explain what are the modalities of regulating same-sex communities, first of all in the law of European countries, their legal effects, and in the end we will point to the existing legal situation in the Republic of Serbia, as well as guidelines and recommendations which the Republic of Serbia should apply in its existing legal system and make the necessary changes in order to harmonize the current legislation with European standards. Turning to our legal order, we consider that there are no objective reasons why the legislator has not already regulated this sphere of social relations. The legislator must not only, but must, do so in accordance with all international human rights standards ratified by the Republic of Serbia by ratifying international conventions, but also by monitoring the latest principles regarding the protection of human rights in comparative law and through practice European Court of Human Rights. Explanations that the standardization of the same communities would violate the tradition of Serbian society and family values are inaccurate. On the contrary, this would only strengthen the role of the family, and at an even higher level it recognized the importance it has in everyone, even our society. The family today has a much wider meaning than a cliché, which is associated with two parents of different sexes and their children. Legislators, but also politicians, whose will depends on whether or not they will support an initiative, must bear in mind that social relations are not static, they are dynamic, evolve constantly, and in accordance with this, they should make changes and make life easier for all citizens. We consider that for domestic conditions, in terms of the way of community formation, it is best to apply the concept of a registered partnership, which is most widely accepted in European countries.

Key words: *same-sex union, marriage, same-sex partners, the legal system of Republic of Serbia.*